

**СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ**

Халмуминова Ойгул Жумаевна

доктор философии (PhD) по педагогическим
наукам, и.о. доцент Термезского
госуниверситета (г.Термез, Узбекистан)

Аннотация: В статье анализируются актуальности и приоритетные направления современных состояний, проблемы и перспективы экологического образования школьников Республики Узбекистан

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическая безопасность, экологическая культура, экологическое образование, экологическая воспитание, экологической деятельности

Annotation: The article analyzes the relevance and priority areas of modern states, problems and prospects for environmental education of schoolchildren in the Republic of Uzbekistan

Key words: environmental problems, environmental safety, environmental culture, environmental education, environmental education, environmental activities

Экологическая безопасность и благополучие состояния окружающей среды зависят от каждого человека, живущего на нашей планете. Сегодня экологическое образование и экологическое просвещение помогают привлечь внимание к экологическим проблемам, способствуют развитию экологического мышления, повышают экологическую грамотность и экологическую культуру населения. Экологическая культура является неотъемлемой составляющей общей культуры человека. Этот тип культуры задает направление деятельности человека, которая затрагивает непосредственно окружающую среду.

Многие исследователи признают, что приобщение ребенка к экологической культуре необходимо производить уже с малых лет-с дошкольного и начального школьного образования. Здесь главная роль в экологическом воспитании отводится таким социальным институтам как семья и общеобразовательные учреждения.

Перед школьниками начальных классов впервые открывается безграничный мир знаний в различных областях жизнедеятельности человека. У детей проявляется неподдельный интерес и тяга ко всему новому, ранее неизведанному. Начальное школьное образование предусматривает широкое использование творчества в процессе обучения, возможность сделать образовательный процесс интерактивным и интересным, но, самое главное, позволяет трансформировать школьный материал в игровую деятельность, что способствует эффективному усваиванию материала. В процессе работы с начальными классами учитель получает максимальную отдачу и заинтересованность в образовательном процессе. Этим объясняется интерес многих исследований экологического образования в рамках начальной школы.

В настоящее время экологическое образование признается приоритетным направлением системы общего образования подрастающего поколения и эта задача стоит на государственном уровне.

В стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы, VI. подход к глобальным проблемам исходя из национальных интересов, цель 79: Предотвращение имеющихся экологических проблем, наносящих вред здоровью и генофонду населения отмечается, что “Выдвижение инициатив в области окружающей среды на международной арене, включая разработку Всемирной экологической хартии. Внедрение системы взятия в автоматическом режиме образцов с загрязняющих источников объектов с высоким уровнем опасности воздействия на окружающую среду. Совершенствование механизмов оценки уровня загрязненности окружающей среды, наблюдение за окружающей средой, прогнозирование уровня ее загрязненности, постоянное обеспечение информацией государственного

экологического контроля, осуществление мониторинга за состоянием загрязняющих источников и их воздействием на окружающую среду. Проведение государственной экологической экспертизы на предмет определения соответствия хозяйственной и другой деятельности, осуществляемой на территории республики, экологическим требованиям”[1].

Согласно Указа Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года №УП-5863 «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года»[2] особое внимание уделено формированию экологической культуры населения, повышению уровня прозрачности деятельности государственных органов в сфере охраны окружающей среды и усилению роли гражданского общества Республики Узбекистан.

По мнению некоторых авторов монографии, решение этих задач актуализирует проблему научного поиска содержания, педагогических способов, средств, способных обеспечить переход новых поколений от потребительского отношения к природе, к гармоничному, научно обоснованному взаимодействию с нею [3.328.].

Под экологическим образованием Г.Н. Каропа понимает процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы научных и практических знаний, ценностных ориентаций поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей среде [4.170.].

Согласно Ю.М. Гришаевой экологическое образование можно определить как целенаправленный, непрерывный и комплексный процесс обучения и воспитания граждан с целью формирования у них экологической культуры, взаимодействия в системе «человек-общество-природа»; процесс, направленный на формирование ценностных ориентаций и норм поведения (социально-ценного опыта) в области культурного природопользования и охраны окружающей среды; процесс и результат усвоения систематических знаний, умений и навыков в области воздействия на окружающую среду,

состояния окружающей среды и последствий изменения окружающей среды[5.92.].

Современные исследования в сфере экологического воспитания показали, что учащиеся начальной школы являются наиболее восприимчивой группой детей, склонной к формированию основ экологической культуры, являющихся составной частью экологического образования. Поэтому работа по экологическому воспитанию учащихся будет приносить большую педагогическую результативность в рамках учебной и внеучебной деятельности.

В младшем школьном возрасте одной из самых оптимальных форм организации и вовлечения детей в процесс экологического образования является игровая деятельность. По мнению Т.И. Петровой и С.С. Петрова, игровая деятельность младших школьников является универсальной, так как включает в себя много других разнообразных видов деятельности. Обучающиеся познают новую информацию без принуждения, добровольно, что делает данный вид деятельности особенно важным [6.449-452.].

Современное дополнительное образование детей реализуется не только на базе учреждений дополнительного образования, но и в образовательных учреждениях. Эффективная организация этой деятельности является важной составляющей образовательного процесса современной школы и приводит к единому качественному результату в процессе непрерывного обучения и воспитания детей. Одной из форм организации дополнительного образования на уровне школы выступает внеурочная деятельность.

В дополнительном экологическом образовании младших школьников М.В. Баславяк и О.С. Ненашева выделяют квест-технологии. Этот вид игровой деятельности способствует формированию созидательной активности школьников как личностного результата деятельности в школьном проекте и ориентации воспитанников на природоохранную деятельность [7.12-15.].

Среди активных форм, используемых в области экологического образования, целесообразно непосредственное участие самих обучающихся в природосообразной и творческо-созидательной деятельности и др.

Л.А. Бобылева ставит вопрос значимости профессиональной готовности учителя к осуществлению процесса экологического воспитания школьников в современном экологическом образовании [8.413-417.].

Автор ведет речь о сформированности у выпускников педагогических вузов эколого-педагогической компетентности. В настоящее время школа остро нуждается в учителе, обладающем названными профессиональными и личностными качествами, а именно высоким уровнем экологической грамотности, развитой экологической культурой и экологическим сознанием, владеющем умениями, навыками и опытом использования в педагогической практике современных эколого-образовательных технологий [9.464--467.].

В качестве наиболее эффективных форма внеурочной деятельности, повышающих экологическую компетентность студентов-педагогов, Р.Турдибоева выделяют эколого-педагогическую деятельность в общеобразовательных учреждениях, а также участие студентов в работе общественных экологических организаций [10.300.].

Многие авторы поднимают в своих работах проблему преемственности экологического воспитания между старшим дошкольным и младшим школьным образованием.

Е.В.Авдошкина выделила ключевые направления, по которым реализуется преемственность экологического образования между дошкольным и начальным образованием:

-преемственность естествоведческого и экологического обучения (трансформация осваиваемых детьми естествоведческих знаний в знания экологические);

-преемственность формирования экологических эмоционально-ценностных отношений (трансформация эмоциональных отношений к природе в отношения эмоционально-ценностные);

-преемственность видов деятельности детей, реализуемых на экологическом материале (трансформация игровой деятельности в учебную, познавательно-исследовательской-в исследовательскую, продуктивной-в проектную деятельность и др.);

-преемственность форм образования (преемственность экологических занятий и уроков, прогулок и экскурсий, эпизодических наблюдений за природными объектами и систематическими наблюдениями);

-преемственность используемых средств и методов образования[11.4-8.]

Таким образом, актуальность преемственности в экологическом образовании определяется тем, что способна обеспечить постепенное поступательное движение в направлении изучения и понимания идей устойчивого развития от первой ступени образования-дошкольного-до начального, основного общего-среднего полного образования-и до высшего образования.

Анализ школьной практики и результатов специальных исследований показывает, что современная система образования не обеспечивает системного воздействия на личность младшего школьника с целью преодоления чрезмерного прагматизма в отношении окружающей среды. Начальная школа нуждается в эффективных педагогических технологиях, направленных на гармонизацию отношений в системе «младшие школьники-окружающая среда», результатом которой должно стать формирование у детей бережного отношения к природе. На данном этапе разработки проблемы расширяются и углубляются возможности ее решения в образовательной практике [12.25.].

Т.Б. Николаева отмечает, что проблема экологического образования младших школьников определяется следующим противоречием: с одной стороны, в начальной школе существуют широкие возможности формирования у ребенка ответственного отношения к природе, с другой стороны, ограниченность образовательного пространства школы для организации активной экологической деятельности младших школьников,

развитие личности учащегося, изменение его отношения к себе, природе и окружающему миру [13.140-144.].

Таким образом, проблемы экологического образования младших школьников затрагивает вопросы развития учащихся начальной школы как субъектов природоохранной деятельности. Экологическое образование играет большую роль в процессе воспитания и развития ценностного отношения к природе. В большинстве случаев, отмеченных авторами, проблема заключается в минимизации практических занятий и исследований в школьных образовательных программах. Этот фактор, в свою очередь, не может способствовать наиболее качественному формированию ценностного отношения к природе у младших школьников. Ответственное отношение к окружающему миру формируется у человека на протяжении всей его жизни, а особенно интенсивно в школьные годы. Конечным результатом этого сложного и длительного процесса должно быть не только овладение определенными знаниями и умениями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умение и желание активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду.

Список литературы

1. Стратегия развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы. // Национальная база данных законодательства, 29.01.2022 г., № 06/22/60/0082
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2019 года №УП-5863 «Об утверждении Концепции охраны окружающей среды Республики Узбекистан до 2030 года. //Национальная база данных законодательства, 31.10.2019 г., № 06/19/5863/3979
3. Холмўминов Ж.Т. Экологик тахдидларни олдини олиш ва хавфсизликни таъминлашда экологик-хуқуқий таълим-тарбия. Монография. Тошкент: ТДЮУ, 2015.-328-бет.
4. Каропа Г.Н. Теоретические основы экологического образования школьников: Учебное пособие.//Каропа Г.Н.-Мн.: НМО, 2012.-170 с.
5. Гришаева Ю.М. Экологическая компетентность личности в гуманитарном образовательном пространстве: Моног.//Ю.Гришаева.-М.:МГПИ,2012.-92 с.
6. Петрова Т.И., Петров С.С. Возможности экологического образования в начальной школе.//Евразийское науч.объединение.-2020.-№ 6-6.-С. 449-452.

- 7.Баславяк М.В.,Ненашева О.С. Организация дополнительного экологического образования учащихся начальной школы.//Образовательная среда сегодня: стратегии развития. - Чебоксары: Общество с ограниченной ответственностью «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»,2016.-№ 1.-С.12-15.
- 8.Бобылева Л.А.Эколого-педагогическая подготовка учителя начальных классов в современном ВУЗе. //Педагогические науки.-М.:ООО «Издательский дом «Академия естествознания», 2018.-№ 12-2.-С. 413-417.
- 9.Холмунинова О.Ж.Проблемы педагогического мастерства в методике обучения начальных классов. Апробация Ежемесячный научно-практический журнал. Апробация научно-издательский центр. Кемерово, № 3(63), 2018. С.-107-110; Холмунинова О.Ж. Формирование экологической культуры как важный фактор.//Труды Международной конференции “Непрерывное образование в устойчивом развитии: проблемы и решения”. -Чирчик, 21-24 мая 2019. Том II, -С.464-467.
- 10.Турдибоева Р.Талаба ёшлар ўртасида экологик-хуқуқий тарбия.//Экология қонунчилигини такомиллаштириш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари .-Т.,2004, -298-300 бет.
- 11.Авдошкина Е.В. Преемственность экологического образования между дошкольной образовательной организацией и начальной школой в интересах устойчивого развития // Профессиональная деятельность педагога в условиях преемственности дошкольного и начального общего образования. -Орехово-Зуево: Государствен. гуманитарно-технологический универ-тет, 2017. -С. 4-8.
- 12.Норбўтаев Х.Б.“Мактаб ўқувчиларида экологик тафаккурни фанлараро шакллантириш услубиёти(биология ва физика фанлари мисолида). Пед.фан.номз...дисс.. автореф.-Бухоро.-2009,-25-бет.
- 13.Николаева Т.Б. Павленко Г.В. Экологическое воспитание младших школьников. //Образование и наука в современных реалиях .-2019.-С.140-144.